

Telerradiologia: a otimização do diagnóstico por imagem *The telerradiology: the optimization of diagnostic imaging*

Daiana Lopez Conceição¹
Thaline Mairace Hernandez das Neves¹
João Paulo Maldonado¹
Alan Timoteo Rodrigues Reis¹
Rafael Teodoro Lopes Lalier¹

¹médico(a) especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Isomed Diagnósticos.

Submetido em: 28/11/2022

Aprovado em: 29/11/2022

Publicado em: 08/12/2022

DOI: 10.51473/rcmos.v2i2.440

Resumo

A telemedicina e a telessaúde permitem um maior acesso a cuidados de saúde com excelência. Uma de suas derivações é a telerradiologia, que envolve a capacidade de enviar imagens radiológicas eletronicamente, viabilizando uma avaliação remota em diferentes estações de visualização por especialistas, o que possibilita fornecer cuidados de saúde de alta qualidade.

Palavras-chave: radiologia, imagem, saúde.

Abstract

Telemedicine and telehealth allow greater access to excellent health care. One of its derivations is teleradiology, which involves the ability to send radiological images electronically, enabling a remote evaluation at different stations by specialists, which makes it possible to provide high quality health care.

Keywords: radiology, image, health.

1 INTRODUÇÃO

O serviço de telemedicina tem como objetivo a ação nas várias vertentes que englobam o cuidado com a saúde de um paciente, estabelecendo comunicação e escuta qualificada bidirecional em tempo real entre o enfermo e o profissional habilitado que se encontra em outra região geográfica. Já a telessaúde refere-se ao uso de telecomunicações e tecnologia da informação para disponibilizar acesso à atenção e promoção à saúde, diagnóstico, supervisão e informação à distância (KICHLOO, 2020).

A Radiologia é a ciência que se encarrega da aquisição e interpretação de imagens do corpo humano com a finalidade de fornecer um diagnóstico e orientar o tratamento de muitas enfermidades (BASHSHUR, 2016).

A telerradiologia é um recurso tecnológico no qual sistemas de telecomunicações enviam imagens de um local para outro a fim de que haja a interpretação de exames de imagem, como radiografias digitalizadas, tomografia computadorizada, ressonância magnética e mamografia (BURUTE, 2009).

2 MATERIAL E MÉTODOS

Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed, Scielo e documentos oficiais nacionais nos anos 2006 a 2022. Os descritores utilizados foram: telemedicina, telerradiologia, diagnóstico, radiologia, laudo e telelaudo.

1 3 DISCUSSÃO

A atuação da medicina à distância compreende a combinação da tecnologia da informação com o avanço de sistemas computacionais que organizam, monitoram e fornecem dados acerca da saúde do paciente com o pronto fornecimento de história clínica e exames complementares independentemente da localização do mesmo, com o objetivo de gerar uma otimização da conduta e avaliação por especialistas (FARIA, 2014).

Uma das especialidades que tem notáveis ganhos com a telemedicina é a radiologia, no cenário do tele-

diagnóstico, uma vez que é possível atuar em qualquer lugar através do recebimento de imagens radiológicas e envio de laudos, transmitindo o parecer do médico radiologista a locais que necessitam das considerações do especialista. Essa teleassistência especializada quando bem implementada, com uma reforçada gestão e realizada em sincronia com a atuação de um médico assistencial próximo ao paciente, potencializa o processo de cuidado da saúde do enfermo desde a atenção primária até serviços mais complexos (NOBRE, 2006).

A telerradiologia conta com ferramentas de comunicação já amplamente adotadas como a Internet, além da utilização de sistemas próprios de arquivamento de imagens (Picture Archiving and Communications System – PACS) e de conjuntos específicos de gestão de informação em radiologia (Radiology Information System – RIS). A informatização dos dados radiográficos possibilita qualificação e rapidez no atendimento dos pacientes (LIMA, 2013).

Os exames de imagem disponibilizados por meio da telerradiologia demandam a inclusão dos dados clínicos e laboratoriais do paciente a fim de que seja possível a composição de um laudo completo e detalhado e posterior envio do parecer para o local de referência (BASHSHUR, 2016).

Ressalta-se ainda a importância da padronização de protocolos e de registros eletrônicos de dados clínicos de pacientes e manejo dos indicadores de saúde dentro da telerradiologia. A implementação de uma infraestrutura tecnológica adequada é fundamental, bem como o cumprimento do que o Conselho Federal de Medicina (CFM) regula no que tange a transmissão de informações sigilosas e confidencialidade de dados em saúde (MONTEIRO, 2013).

CONCLUSÃO

A telerradiologia envolve a interpretação de exames complementares de imagens à distância com o auxílio de avanços tecnológicos, e assim, coopera com a tomada de conduta para otimizar a saúde de pacientes. É importante desenvolver técnicas para praticar com segurança as diferentes aplicações da telerradiologia no Brasil, com o intuito de que mais pessoas tenham acesso a esse recurso e se beneficiem do mesmo.

REFERÊNCIAS

- BASHSHUR, R.L.; et al. The Empirical Foundations of Teleradiology and Related Applications: A Review of the Evidence. **Telemed J E Health**. 2016 Nov;22(11):868-898.
- BURUTE, N.; et al. Teleradiology: The Indian perspective. **Indian J Radiol Imaging**. 2009 Feb;19(1):16-8.
- FARIA, M.; et al. Telerradiologia: uma nova era para a radiologia odontológica. **Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto**, [S.l.], v. 12, n. 1, set. 2014. ISSN 1983-2567.
- KICHLOO, A.; et al. Telemedicine, the current COVID-19 pandemic and the future: a narrative review and perspectives moving forward in the USA. **Fam Med Community Health**. 2020 Aug;8(3):e000530.
- LIMA, C.M.A.O.; et al. Telerradiologia no Brasil: Uma Breve Revisão Histórica. **J Bras Tele**. 2013;2(1):60-63
- MONTEIRO, A. Telerradiologia e teletrabalho no Brasil. **Radiol Bras**. 2013 Mar/Abr;46(2):XI
- NOBRE, L. F.; WANGENHEIM A.V. Telerradiologia: desafios a enfrentar para a quebra de um paradigma na especialidade. **Radiol Bras** 2006;39(6):VII–VIII.